

Ombudsmani zajdilemma

Kategória: [2011. május](#)

Greenfo, 2011. május 18.

Fülöp Sándor szerint a zaj elleni védelem jogi szabályozásának megújítása nem tűr halasztást. Nagyon sok a városi zajjal kapcsolatos panasz, a konfliktusok évekig, akár évtizedekig is elhúzódnak, miközben igen komoly hátrányokat okoznak, és még sincs megoldás.

Fülöp Sándor, a [jövő nemzedékek országgyűlési biztosa](#) a zaj elleni védelem új, átfogó szabályozását fogja javasolni a kormánynak. Rendhagyó módon az ombudsman még mielőtt állásfoglalását véglegesítené, nyilvánosságra hozza javaslatait azzal a céllal, hogy a zajtól szenvedő lakóközösségek és szakmai körök véleményét megismerje.

Fülöp Sándor szerint a zaj elleni védelem jogi szabályozásának megújítása nem tűr halasztást. Nagyon sok a városi zajjal kapcsolatos panasz, a konfliktusok évekig, akár évtizedekig is elhúzódnak, miközben igen komoly hátrányokat okoznak, és még sincs megoldás.

A lakosság szenved, nem alszik a repülőktől, a közúti forgalomtól, az építkezésektől. Ezért az emberek a hétvégét csendes helyen szeretnék eltölteni, ám ott fesztivál van. És mit lehet ez ellen tenni? Gyakorlatilag semmit. Még ha a hatóság akar, akkor sem tud eljárni megfelelően - állapította meg vizsgálatában az országgyűlési biztos.

A másfél éve tartó vizsgálatban - több hatóság munkatársainak és az ezzel a témával foglalkozó konferencia szakembereinek véleményét meghallgatva - kiderült: rosszak a jogszabályok, nem szolgálják az emberek védelmét. A gazdasági érdekeket helyezik a lakosság egészséges környezethez való joga elé. Ésszerűtlenül tervezik a településeket, az utakat, az üzemeket, mert a jogszabályok nem biztosítanak garanciákat.

Ezért fordul most a jövő nemzedékek biztosa jogalkotási javaslatával a kormányhoz, de előtte még a társadalmi és szakmai megalapozottság érdekében kíván további véleményeket gyűjteni Fülöp Sándor.

Az országgyűlési biztos tervezete [az ombudsman honlapján olvasható](#)

